

Pierwsze stwierdzenie *Choerades fimbriatus* (MEIGEN, 1820)
(Diptera: Asilidae) we Wrocławiu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259609>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ ul. Ignacego Daszyńskiego 21/8, 50-309 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl,
ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
email: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X

³ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska,
e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. The first record of *Choerades fimbriatus* (MEIGEN, 1820) (Diptera: Asilidae) in Wrocław.

Choerades fimbriatus (MEIGEN, 1820) is a rare species that has so far been reported from only two locations in different parts of Poland. This paper documents the species' first observation in the Lower Silesia region. Its presence at as many as eight sites in Wrocław suggests it is relatively common in this area. The presence of at least one fragment of a tree trunk in an advanced state of decay was crucial for the occurrence of the species.

KEY WORDS: Robber flies, new records, faunistics, Lower Silesia, Poland.

WSTĘP

W rodzinie Asilidae wyróżnia się około 560 rodzajów, do których należy ponad 7200 gatunków występujących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy (COHEN 2020). W Europie rodzinę tę reprezentuje ok. 600 gatunków (GELLER–GRIMM 2003–2008, COHEN 2020). Pomimo iż liczba gatunków podawanych z terenu Polski wynosi ponad 90, faktyczna ich liczba może być niższa, gdyż kilkanaście z nich wymaga potwierdzenia (SZCZEPAŃSKI & PALACZYK 2022, SPYCHALSKI & GIŁKA 2023). W krajowej faunie rodzaj *Choerades* WALKER, 1851 obejmuje 8 gatunków, w tym stosunkowo niedawno wykazany *Choerades amurensis* (HERMANN, 1914) (TATUR–DYTKOWSKI & MIELCZAREK 2020).

Choerades fimbriatus (MEIGEN, 1820) rozmieszczony jest szeroko w rejonie Palearktycznym – od zachodniej Europy aż po zachodnią Syberię (SAKENIN *et al.* 2010, WOLFF *et al.* 2018). W krajowej literaturze dane na temat występowania *C. fimbriatus* są relatywnie skąpe. Dotychczas gatunek ten został wykazany jedynie z dwóch lokalizacji, tj. Puszcza Białowieska (leśnictwo Starzyna) (TROJAN *et al.* 1994) oraz Rezerwat Bukowa Góra w Przedborskim Parku Krajobrazowym w woj. świętokrzyskim (MIELCZAREK 2007, SOSZYŃSKI 2008) (Ryc. 1). Na południe od Karpat, w Czechach i Słowacji, gatunek ten spotykany jest jednak nieco częściej (np. BOSAK 1998, STRAKA & SMETANA 2006).

Długość ciała omawianego gatunku waha się od 12 do 18 mm. Przylegające kępki włosków nad wzgórkami twarzowymi u obu płci są żółte, a pierwszy człon czułka jest 1,4–2,0 razy dłuższy od drugiego (GELLER–GRIMM & SMART 1998, WOLFF *et al.* 2018). W terenie samce *C. fimbriatus* są stosunkowo łatwe do identyfikacji. Ich pierwszy tergity

Ryc. 1. *Choerades fimbriatus*, występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. *Choerades fimbriatus*, distribution in Poland (black points – literature data, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program (GIERLASIŃSKI 2024).

pokryty jest srebrnymi włoskami, co jest charakterystyczne dla samców tego gatunku (Ryc. 2). Kolejne tergity w części przedniej i środkowej posiadają czarne włoski, natomiast przy tylnym ich brzegu i po bokach występuje gęste, żółte owłosienie (Ryc. 2). Z kolei tergity samic pokryte są wyłącznie długimi i gęstymi żółtymi włoskami (GELLER-GRIMM & SMART 1998, WOLFF *et al.* 2018). Samice ze względu na duże podobieństwo do *Choerades castellanii* (HRADSKY, 1962) są stosunkowo trudne do identyfikacji.

Choerades fimbriatus spotykany jest zwykle w nasłonecznionych lasach liściastych, w tym głównie w ciepłolubnych dąbrowach i buczynach. Występuje również w bardziej wilgotnych siedliskach takich jak lasy łąkowe i aleje drzew wzdłuż rzek. Obserwowany był z reguły na skrajach lasów, na powalonych pniach, stosach drewna lub dużych liściach (WOLFF *et al.* 2018).

Ryc. 2. Samiec *Choerades fimbriatus* (MEIGEN, 1820), Park Leśnicki, Wrocław-Leśnica (fot. G. Lewek).

Fig. 2. Male of *Choerades fimbriatus* (MEIGEN, 1820), Leśnicki Park, Wrocław-Leśnica (photo by G. Lewek).

Larwy tego gatunku żyją w martwym drewnie, preferując szczególnie buki *Fagus* spp., dęby *Quercus* spp., wiązy *Ulmus* spp. oraz drzewa owocowe. Zimowanie odbywa się w stadium larwalnym. Imagines spotykane są od czerwca do początku października (WOLFF *et al.* 2018).

WYNIKI

Poniżej autorzy prezentują osiem nowych stanowisk *Choerades fimbriatus* z Dolnego Śląska (Ryc. 1). Wszystkie obserwacje pochodzą z zielonych terenów Wrocławia (Ryc. 3). Zabezpieczone okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora, jeden okaz ze stanowiska Wrocław-Maślice w kolekcji Roberta Żóralskiego.

Wrocław-Maślice

– [XS36], 20 VII 2014, 1♂, leg. M. Wanat, coll. R. Żóralski.

Wrocław-Leśnica

– [XS36], GPS: 51.148177 N, 16.872935 E (Ryc. 3A), 25 VI 2024, 1♂, 1♀, mocno spróchniały pień dębu *Quercus* spp. w parku Leśnickim, leg. G. Lewek.

– [XS36], GPS: 51.148212 N, 16.872286 E (Ryc. 3B), 25 VI 2024, 1♂, mocno spróchniały pień dębu *Quercus* spp. w parku Leśnickim obok placu zabaw, obs. G. Lewek.

Wrocław-Olbin

– [XS46], GPS: 51.119782 N, 17.056366 E, 3 VII 2024, 1♀, martwy osobnik zebrany z parapetu w kwaciarni znajdującej się w granicach Parku Tołpy, leg. G. Lewek.

Ryc. 3. Siedliska *Choerades fimbriatus* we Wrocławiu (A, B – Wrocław-Leśnica, C, D, E –Wrocław-Zalesie, F – Wrocław-Strachocin (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Habitats of *Choerades fimbriatus* in Wrocław (A, B – Wrocław-Leśnica, C, D, E –Wrocław-Zalesie, F – Wrocław-Strachocin) (photo by G. Lewek).

Wrocław-Zalesie

– [XS46], GPS: 51.118372 N, 17.079015 E (Ryc. 3C), 6 VII 2024, 2♂♂, 1♀, spróchniałe pnie dębu *Quercus* spp. leżące przy ścieżce wzdłuż cieków wodnych w parku przy ul. Chopina, leg. G. Lewek.

– [XS46], GPS: 51.117958 N, 17.079718 E (Ryc. 3D), 20 VII 2024, 2♂♂, 1♀, spróchniały pień buka *Fagus* spp. na wzniesieniu w parku przy ul. Chopina, leg. G. Lewek.

– [XS46], GPS: 51.116193 N, 17.075791 E (Ryc. 3E), 20 VII 2024, 2♂♂, mocno spróchniałe pnie dębowe *Quercus* spp. na skwerze przy alei Ludomira Różyckiego, obs. G. Lewek.

Wrocław-Strachocin

– [XS56], GPS: 51.093665 N, 17.141998 E (Ryc. 3F), 10 VIII 2024, 2♂♂, mocno spróchniałe pnie dębu *Quercus* spp. w lesie Strachocińskim, leg. G. Lewek.

PODSUMOWANIE

Podczas badań wykazano osiem stanowisk *C. fimbriatus* w różnych częściach Wrocławia. W trakcie prac terenowych zwracano szczególną uwagę na spróchniałe pnie znajdujące się w parkach i innych obszarach zielonych. Dla występowania gatunku kluczowa była obecność co najmniej jednego fragmentu pnia drzewa w zaawansowanym rozkładzie. Zazwyczaj na stanowiskach były obserwowane przeganiające się samce w towarzystwie samic.

Dość powszechne występowanie tego gatunku we Wrocławiu może pośrednio wskazywać, że nie jest on tak rzadki, jak sugerują dotychczas opublikowane dane dotyczące Polski. Na podstawie naszych obserwacji, dalsze poszukiwania tego gatunku na obszarze kraju warto planować w ciepłych miejscach ze starodrzewiem i dużą ilością martwego drewna. Warto podkreślić, że dobrą praktyką byłoby pozostawianie przez zarządców terenów zielonych martwego drewna w parkach, na skwerach i innych miejskich obszarach zielonych, aby zapewnić ciągłość siedlisk, między innymi dla tego saproksylicznego gatunku.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować prof. Markowi Wanatowi i Robertowi Żóralskiemu za przekazanie danych o występowaniu *Choerades fimbriatus* z osiedla Maślice we Wrocławiu.

PIŚMIENNICTWO

- BOSAK J. 1998. Asilidae, In: ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (Eds), Diptera of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO, I. *Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia* 99: 155–159.
- COHEN C.M. 2020. Robber Flies of the World. Species Catalog. Version 0.5.: <https://www.robberfliesoftheworld.com/Catalog/Catalog.php> (dostęp: 14.11.2024)
- GELLER-GRIMM F. 2003-2008. Robber Flies (Asilidae): <https://www.geller-grimm.de/catalog/species.htm> (dostęp: 14.11.2024)
- GELLER-GRIMM F., SMART M.J. 1998. Provisional key to the Central European species of the genus *Choerades* WALKER. Accesible at: <http://www.geller-grimm.de/choerade.htm>. (dostęp: 14.11.2024)
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. (dostęp 14.11.2024)
- MIELCZAREK Ł. 2007. Entomofauna Ziemi Włoszczowskiej, pp. 210–213, In: PIORUN M. (Ed.), Powiat Włoszczowski, cz.1, ADREX.
- SAKENIN H., SAMIN N., GHAHARI H., IMANI S., RASTGARI J., JABBARI A. 2010. A contribution to the knowledge of robber flies (Diptera: Asilidae) from Semnan province, Iran. *Linzer biologische Beiträge* 42(1): 833–841.
- SOSZYŃSKI B., KOWALCZYK J.K., MIELCZAREK Ł., MOCARSKI Z., OSICKI T., SOBczyk S. 2008. Przedborski Park Krajobrazowy. 20 lat istnienia PPK (1988-2008). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 151 pp.

- SPYCHALSKI W., GILKA W. 2023. Łowikowate (Diptera: Asilidae) pogranicza Pojezierza Starogardzkiego i Borów Tucholskich. *Dipteron* 39(4): 38–57.
- STRAKA V., SMETANA V. 2006. Dvojkřídlovce (Diptera) v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach. *Acta Musei Tekovensis Levice* 6: 126–148.
- SZCZEPAŃSKI W., PALACZYK A. 2022. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Diptera: Brachycera: Asiloidea. Version 1.4. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/jgcch4> (accessed via GBIF.org on 2024-11-01).
- TATUR-DYTKOWSKI J., MIELCZAREK Ł. 2020. *Choerades amurensis* (HERMANN, 1914) (Diptera: Asilidae), nowy gatunek łowika w faunie Polski z uwagami o jego biologii. *Wiadomości entomologiczne* 29(4): 1–4.
- TROJAN P., BAŃKOWSKA R., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E., STERZYŃSKA, M., WYTWER J. 1994. Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. *Fragmenta faunistica* 37(1): 3–104.
- WOLFF D., GEBEL M., GELLER-GRIMM F. 2018. Die Raubfliegen Deutschlands: Entdecken – Beobachten – Bestimmen. Verlag GmbH & Co., Wiebelsheim: 170 pp.

Accepted: 24 November 2024; published: 2 December 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>